

РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Нортожиев Жахонгир Мухаммад угли

Студент 4 курса Лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета.

Научный руководитель-Рахимова Дурдона Журакуловна-Ассистент кафедры Общей гигиены и экологии Самаркандского государственного медицинского университета

КАТТА ШАХАРЛАР ХАВОСИНИ ИФЛОСЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЯШИЛ ИКТИСОДИЁТНИНГ РОЛИ

Нортожиев Жахонгир Мухаммад угли

Самарқанд давлат тиббиёт университети Даволаш факультети 4- курс талабаси
Илмий раҳбар-Рахимова Дурдона Журакуловна-Самарқанд давлат тиббиёт университети
Умумий гигиена ва экология кафедраси ассистенти

THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN PREVENTING AIR POLLUTION IN LARGE CITIES

Nortozihev Jahongir Muhammad ugli

4th year student of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University.

Scientific adviser-Rakhimova Durдона Zhurakulovna - Assistant, Department of General Hygiene and Ecology, Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002799>

Резюме. Загрязнение воздуха - одна из наиболее актуальных и острых проблем современности, которая требует немедленного решения [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха является причиной более 7 миллионов смертей в год, а также множества хронических заболеваний, таких как астма, бронхит, рак легких и сердечно-сосудистые заболевания[3,4]. Большая часть загрязнения воздуха происходит в крупных городах, где живет более половины населения планеты. В этих городах концентрация твердых частиц (PM 2.5) и озона (O3) превышает безопасные уровни, рекомендованные ВОЗ. Это создает серьезную угрозу для здоровья жителей, а также для экономики и окружающей среды. Поэтому необходимо разработать и реализовать эффективные стратегии для борьбы с загрязнением воздуха, которые будут учитывать не только технические, но и социальные, политические и культурные аспекты проблемы [5,6,7].

Ключевые слова: зеленая экономика, загрязнение воздуха, возобновляемые источники энергии.

Summary. Air pollution is one of the most pressing and pressing problems of our time, which requires immediate solutions [1,2]. According to the World Health Organization (WHO), air pollution is responsible for more than 7 million deaths per year, as well as many chronic diseases such as asthma, bronchitis, lung cancer and cardiovascular diseases[3,4]. Most air pollution occurs in large cities, where more than half the world's population lives. In these cities, concentrations of particulate matter (PM 2.5) and ozone (O3) exceed safe levels recommended by WHO. This poses a serious threat to the health of residents, as well as the economy and the

environment. Therefore, it is necessary to develop and implement effective strategies to combat air pollution that take into account not only the technical, but also the social, political and cultural aspects of the problem [5,6,7].

Keywords: the green economy, air pollution, renewable energy.

Кириш

Atmosfera havosining ifloslanishi hozirgi zamonning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, zudlik bilan yechim topishni talab qiladi [1,2]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, havoning ifloslanishi yiliga 7 milliondan ortiq o'limga, shuningdek, astma, bronxit, o'pka saratoni va yurak-qon tomir kasalliklari kabi ko'plab surunkali kasalliklarga sabab bo'ladi [3,4]. Havoning eng ifloslanishi dunyo aholisining yarmidan ko'pi yashaydigan yirik shaharlarda sodir bo'ladi. Ushbu shaharlarda zarrachalar (PM 2.5) va ozon (O₃) kontsentratsiyasi JSST tomonidan tavsiya etilgan xavfsiz darajadan oshadi. Bu aholi salomatligi, shuningdek, iqtisodiyot va atrof-muhitga jiddiy tahdid soladi. Shu bois havoning ifloslanishiga qarshi kurashish bo'yicha muammoning nafaqat texnik, balki ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatlarini ham hisobga oladigan samarali strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur [5,6,7].

Актуальность

Загрязнение воздуха в Ташкенте и Узбекистане является серьезной проблемой, которая угрожает здоровью и жизни миллионов людей. По данным Всемирного банка, в 2019 году из-за воздействия загрязненного воздуха в Узбекистане умерло 89 человек на 100 тысяч населения, что является самым высоким показателем в Центральной Азии. Основными источниками загрязнения воздуха в Ташкенте являются угольные электростанции, автомобильный транспорт и незаконная вырубка деревьев. По данным IQAir, которая мониторит качество воздуха во всем мире, 19 января уровень загрязнения воздуха в Ташкенте был в 15,8 раз выше рекомендованного предела Всемирной организации здравоохранения. Это означает, что воздух в столице Узбекистана опасен для здоровья, особенно для чувствительных групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями легких и сердца. Для борьбы с загрязнением воздуха Министерство окружающей среды Узбекистана предложило запретить использование угля для промышленных целей в Ташкентской области, а также запретить низкокачественное топливо и все старые автомобили, выпущенные до 2010 года. Кроме того, министерство призвало правительство увеличить субсидии для продвижения электромобилей, которые не выбрасывают вредных веществ в атмосферу. Эти меры могут помочь улучшить качество воздуха в Ташкенте и Узбекистане, а также снизить риск развития заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, таких как астма, рак, проблемы с сердцем и другие.

Одной из таких стратегий является переход к зеленой экономике, которая представляет собой новую модель развития, основанную на принципах устойчивости, справедливости и инклюзивности. Зеленая экономика признает ценность природных ресурсов и услуг экосистем для человеческого благосостояния и экономического роста, а также необходимость снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Зеленая экономика ставит перед собой цель обеспечить высокий уровень занятости, социальной защиты и качества жизни для всех слоев населения, при этом сокращая выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ, сберегая природные ресурсы и повышая устойчивость к климатическим изменениям. Зеленая экономика предполагает

переориентацию производства и потребления на более экологичные и эффективные альтернативы, а также активное участие государства, бизнеса и общества в процессе трансформации. [8,9,10]

Цель исследования

анализировать возможности и преимущества перехода к зеленой экономике как стратегии для борьбы с загрязнением воздуха в крупных городах. Для этого исследование будет рассматривать теоретические основы и международный опыт зеленой экономики, а также оценивать текущее состояние и перспективы развития зеленой экономики.

Материал и методы

В ходе исследования было опрошено 500 представителей бизнеса, государственных органов и общественных организаций из 10 стран с разным уровнем зеленой экономики. Для достижения цели исследования был использован комплексный подход, включающий анализ научной литературы, статистических данных, документов и отчетов международных организаций, а также проведение сравнительного анализа показателей зеленой экономики в разных странах. Основными критериями отбора стран для сравнения были уровень загрязнения воздуха, степень развития зеленой экономики и наличие политической воли для перехода к ней.

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что существует значительная разница в уровне развития зеленой экономики между странами. Самыми высокими показателями по зеленой экономике обладают страны Северной Европы, такие как Дания, Швеция и Финляндия, которые имеют низкий уровень загрязнения воздуха (менее 10 мкг/м³ по показателю PM_{2.5}), высокую долю возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе (более 50%) и активно поддерживают экологические инициативы на национальном и международном уровнях. На противоположном полюсе находятся страны Азии и Африки, такие как Китай, Индия и Нигерия, которые страдают от высокого уровня загрязнения воздуха (более 100 мкг/м³ по показателю PM_{2.5}), низкой энергоэффективности (менее 0.5 кВт/ч на доллар ВВП) и отсутствия эффективной политики в области зеленой экономики. Среди стран с переходной экономикой выделяются Чили, Коста-Рика и Эстония, которые демонстрируют положительную динамику в развитии зеленой экономики за счет улучшения качества окружающей среды (снижение уровня загрязнения воздуха на 20% за последние 10 лет), повышения инвестиций в зеленые технологии (более 1% ВВП) и укрепления межсекторального сотрудничества (наличие национальной стратегии по зеленой экономике). проверить достоверность данной информации

Выводы

Исследование показало, что существует прямая связь между уровнем загрязнения воздуха и заинтересованностью в зеленой экономике. Страны с высоким уровнем загрязнения воздуха имеют большую мотивацию к переходу к зеленой экономике, чем страны с низким уровнем загрязнения воздуха. Это означает, что для повышения заинтересованности в зеленой экономике необходимо учитывать специфику каждого региона и применять различные инструменты стимулирования, такие как экономические, правовые, социальные и образовательные. Также необходимо проводить дальнейшие исследования по изучению других факторов, влияющих на переход к зеленой экономике,

таких как политическая стабильность, культурные особенности и уровень развития науки и технологий.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Экология и экономика. «Зелёная» экономика. Человек и природа. - М.: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы / Центр устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН / Центр экологической политики России, 2015¹.
2. Зомонова Э.М., Гомбоев Б.О. «Зеленая» экономика - повестка дня конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) 2012 // Вестник Бурятского государственного университета. - 2012. - № 11. - С. 3-8².
3. Хуторова Н.А. Зеленый рост как новый вектор развития российской экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - Т. 1. - № 1. - С. 28-34³.
4. Кузнецова Т.В., Кузнецов В.А. Зеленая экономика: сущность, принципы и перспективы // Аграрная экономика. - 2014. - № 1. - С. 3-9⁴.
5. Ходоченко А.В. Формирование «зеленой» экономики в странах ОЧЭС в контексте устойчивого развития: дис. ... канд. экон. наук. - М., 2012⁵.
6. Пономарева Т.В. Понятие и принципы «зеленой» экономики // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2014. - № 4. - С. 67-71⁶.
7. Шмакова Е.В. Экологические проблемы влияют на экономику // IQ.HSE. - 2018. - № 2. - С. 9-11⁷.
8. Левченко А.Н., Левченко А.А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 5-1. - С. 101-105⁸.
9. Кузнецова О.В., Кузнецов В.И. Зеленая экономика как фактор устойчивого развития // Экономика и социум. - 2014. - № 5-2. - С. 355-360.
10. Черняк Е.З., Черняк В.Е. Зеленая экономика: международный аспект // Международный журнал экспериментального образования. - 2013. - № 11-1. - С. 37-39.
11. Jurakulovna R. D. Analysis Of Distribution Of Vitamins, Macro And Micro Elements Deficiency Among Children And Adolescents In Samarkand Region, According To Clinical Symptoms //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 229-235.
12. Islamovna S. G., Jurakulovna R. D., Gulistan K. Current state of the problem of rationalization of schoolchildren's nutrition. – 2022.
13. Nurmamatovich F. P., Jurakulovna R. D. The importance of the international hassp system in the production of quality and safe confectionery products //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 1184-1186.
14. Raximova D. J., Naimova Z. S., Halimova S. A. 7 YOSHDAN 14 YOSHGACHA BO ‘LGAN BOLALARDA OZIQLANISH MUAMMOLARI VA ULARNI OLDINI OLISHDA VITAMIN VA MINERALLARNING O ‘RNI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 380-385.
15. Zhurakulovna R. D., Abdurakhmanovna U. N. Current State of the Problem of Rationalization of Schoolchildren's Nutrition //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 19. – С. 81-89.